

Geoespeleología y valoración de la cueva de Doña Lucrecia (Rionegro, Santander) para establecer su interés científico

Geoespeleology and Valoration of the Cave of Doña Lucrecia (Rionegro, Santander) to Establish its Scientific Interest

Archila Mendoza, A.¹; Gelvez, J.¹; Zafra Otero, D.¹; Barajas Rangel, D.¹; Herrera, J.¹; Ríos Reyes, C.²; Castellanos, O.³

Resumen

La cueva de Doña Lucrecia es una manifestación kárstica ubicada en la vereda Galápagos, del municipio de Rionegro, Santander. La realización de estudios de campo, de reconocimiento, inicialmente, permitió la observación de geoformas karsticas epigeas, las cuales evidenció la presencia de dicha cueva. La posterior realización de la visita y cartografía de la cueva, en conjunto con la población, permitieron: la medición de la extensión aproximada de la cueva y las orientaciones de sus pasajes, para luego realizar una comparación con las tendencias de estructuras cercanas y su posible influencia o relación, también se describieron e identificaron una gran variedad de espeleotemas (helictitas, estalactitas, estalagmitas, columnas, cortinas, banderas, moon milk, dientes de sierra, etc.), además de notar actividad continua de goteo y gran variedad de fauna y flora. Se tomaron muestras de algunos espeleotemas caídos, los cuales fueron estudiados a través de cortes y secciones delgadas principalmente, de los cuales se obtuvieron descripciones mineralógicas y una inferencia general de posibles patrones de flujo (Gelvez., *et al.*, 2018), con el objetivo de conocer la actividad hidrogeológica que dio lugar a dichos patrones.

La cueva por su poca influencia antropogénica se propone como posible sitio de interés científico dado a que guarda información importante para estudios geoespeleológicos ya sean de carácter estructural, geomorfológico o paleoambiental, también se propone su interés global para identificación y distribución estratigráfica de las cavernas de la Formación Rosablanca, sin dejar de un lado el interés patrimonial que puede llegar a tener también la Cueva de Doña

1. Semillero de investigación de Patrimonio Geológico. Universidad Industrial de Santander
E-mail: Geoespeleologiauis@gmail.com
2. Grupo De Investigación en Geología Básica y Aplicada. Universidad Industrial de Santander.
E-mail: carios@uis.edu.co
3. Universidad de Pamplona. Escuela de Geología. E-mail: oscar.castellanos@unipamplona.edu.co

Lucrecia por su cercanía a la población y a sitios de belleza paisajística como la Laguna El León Dormido de América.

Palabras clave: Mineralogía. Cueva. Patrimonio. Espeleotema. Karst.

Abstract

Doña Lucrecia cave is a karstic manifestation located in the village of Galápagos, near the municipality of Rionegro, Santander. The realization of field studies, of recognition, initially, allowed the observation of epigeous karstic geofoms, which evidence the presence of said cave. The subsequent realization of the visit and cartography of the cave, together with the population, allowed: the measurement of the approximate extension of the cave and the orientations of its passages, to then make a comparison with the trends of nearby structures and their possible influence or relationship., a great variety of speleothems were also described and identified (helictites, stalactites, stalagmites, columns, curtains, flags, moon milk, saw teeth, etc.), besides noticing continuous drip activity, and great variety of fauna and flora. Samples were taken from some fallen speleothems, which were studied through cuts and thin sections mainly, from which were obtained mineralogical descriptions and a general inference of possible flow patterns (Gelvez, *et al.*, 2018), with the objective of knowing the hydrogeological activity that gave rise to these patterns.

The cave, due to its low anthropogenic influence, is proposed as a possible site of scientific interest given that it holds important information for geospeleological studies, be they structural, geomorphological or paleoenvironmental. Its global interest is also proposed for the identification and stratigraphic distribution of the Rosa caverns. Blanca, without leaving aside the patrimonial interest that the Lucrecia Cave can also have due to its proximity to the town and places of scenic beauty.

Keywords: Mineralogy. Cave. Heritage. Espeleothem. Karst.

INTRODUCCIÓN

En el municipio de Rionegro se encuentra una vereda llamada: “Galápagos” con una gran Geodiversidad que incluyen: La cueva de Doña Lucrecia y La laguna del león dormido de América. La cueva presenta un excelente grado de preservación, una gran variedad de espeleotemas y biodiversidad.

Esta región presenta un gran potencial científico, turístico, y por lo tanto patrimonial que debe ser aprovechado de la manera más

sostenible posible, antes de que el furor de visitantes pueda afectar el estado prístino de estos ecosistemas. Se ha realizado este trabajo con los propósitos de investigar y conocer diferentes aspectos geológicos y biológicos, centrándose principalmente en la mineralogía de los espeleotemas en esta cueva para encontrar la evidencia del valor geocientífico, turístico y didáctico por medio de la metodología de valoración del patrimonio geológico y paleontológico inmueble SGC & IGME (2016) nos afirma que se deben seguir realizando más

estudios científicos en la región, también actividades de geoducción para crear conciencia en la población sobre la importancia de cuidar el patrimonio geológico pues este será eje del desarrollo del territorio.

METODOLOGÍA

El procedimiento llevado a cabo para la óptima ejecución de este trabajo consistió inicialmente en la realización de dos salidas de campo; la primera de reconocimiento previo, y la segunda que incluye la elaboración de la cartografía de la cueva, descripción y clasificación espeleotematológica (Gelvez *et al.*, 2018), y recolección de algunas muestras de espeleotemas caídos. Posteriormente siguió la fase de laboratorio donde a partir de las muestras colectadas se hace un análisis arquitectural de una estalagmita siguiendo el paradigma del Análisis Arquitectural de Espeleotemas propuesto por Martín Chivelet *et al.*, (2017), teniendo en cuenta que una detallada estratigrafía de espeleotemas podría ser la base para hacer reconstrucciones robustas de series de paleoclimas.

Las muestras recolectadas en campo han sido cortadas por mitades y analizadas primero a nivel macro buscando patrones en las líneas de flujo y después mediante métodos de microscopía de luz transmitida, microscopía de luz reflejada y microscopía electrónica de barrido, para hallar relaciones tanto mineralógicas como texturales de los minerales presentes en las muestras.

Por medio del formato de valoración del patrimonio geológico y paleontológico inmueble SGC & IGME (2016), se caracterizó el valor científico, turístico y didáctico de esta cueva.

RESULTADOS

El análisis petrográfico se realiza macroscópicamente y microscópicamente para los espeleotemas

recolectados, en el caso puntual del análisis microscópico se hace en 2 secciones delgadas que corresponden a una estalactita y estalagmita, mediante un microscopio de luz transmitida se reconocen diferentes fases minerales primarias tales como: Calcita en sus diferentes fábricas (Columnar, empalustrada, ecuante y microcristalina), Aragonito y siderita; también se observan estructuras de disolución en el caso puntual de la estalactita donde en estas disueltas de calcita y siderita hay un precipitado de Óxidos; otras fases presentes en los espeleotemas son las inclusiones fluidas con mayor cantidad en la estalagmita, esta también presenta evidencias de material detrítico identificado mineralógicamente como Zircons debido a la sensibilidad en esta variedad de espeleotemas al cambio del nivel freático en la cueva.

Algunas estructuras secundarias o de recristalización se encuentran en la estalactita identificadas por el cambio de calcita columnar a calcita ecuante.

Según la valoración estipulada el geotopo Doña Lucrecia representa un interés inclinado hacia la parte científica (4.0) dado a su poco contacto con el medio antropogénico dejando claro y confirmando nuestra hipótesis de cómo estos sitios geológicos guardan conocimientos

Figura 1. Corte de una estalactita y su microscopía (luz transmitida).

Figura 2. Análisis arquitectural de una estalagmita recolectada evidenciando secuencias Progradacionales (aumento de precipitaciones), Retrogradaciones y Agradacionales.

multidisciplinarios que pueden llegar a ser aprovechados por la ciencia para incrementar así su valor patrimonial. No obstante la cavidad representa también un interés turístico (3,5) y didáctico (3) que puede llegar a aprovecharse conscientemente por la comunidad en pro de un desarrollo sostenible y sustentable. Además de la valoración de la geoforma subterránea conjuntamente se valoró también la laguna León Dormido de América clasificando como un sitio de interés científico medio (4,75) pudiendo haber relación geológica entre esta laguna y los flujos subterráneos o los conductos de la cueva, el interés turístico también se destaca como medio (4,1) pero se resalta que podría llegar a ser mayor debido a su belleza innata que despierta claramente un mayor atractivo por el visitante, en cuanto a lo didáctico es menos resaltante (3,7) e igualmente se plantea el posible condicionamiento del sitio para prácticas estudiantiles, deportistas y recreativas.

CONCLUSIONES

La variedad de espeleotemas y su estudio detallado proporciona información de dirección de flujos, de patrones estructurales de formación, paleoambientes y de paleoprecipitaciones que

pueden llegar a ser correlacionadas con estudios posteriores

La mineralogía de esta cavidad es bastante variada y se deben comenzar a realizar más estudios científicos en esta cueva para hallar la procedencia de los circones hallados en estalagmitas y la génesis de la siderita para así aumentar el valor patrimonial de la región y la cueva.

La vereda Galápagos y el municipio de Ríonegro representan un patrimonio Natural con agregado valor científico y turístico destacable, en este artículo se dejan planteados los intereses que pueden llegar a tener para un avance regional tanto a modo científico como a modo turístico, resaltando como primer paso la educación a la comunidad en pro de generar apoyo por el patrimonio para su conservación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gelvez J.; Zafra-Otero, D.; Herrera J.; Archila, A.; Barajas, D.; Tarazona J.; Ríos-Reyes, C.; Castellanos, O. (2018). Geoespeleología y Clasificación Espeleotemática de la Cueva de doña Lucrecia. II Simposio Internacional del Karst.
- Martín-Chivelet, J., Muñoz-García, B., Cruz, J.A., Ortega, A.I., Turrero, M.J. (2017). Speleothem Architectural Analysis: Integrated approach for stalagmite-based paleoclimate research. *Sedimentary Geology* 353: 28-45.
- Noel Llopis-Llado (1970). Fundamentos de la Hidrogeología Karstica (Introducción a la geoespeleología).
- Railsback, L.; Akers, P.; Wang, L.; Holdridge, G.; Voarintsoa, N. (2013) Layer Bounding Surfaces in Stalagmites as keys to better paleoclimatological histories and chronologies. *International Journal of Speleology*, vol. 42 (3), pp: 167- 180.
- Servicio Geológico Colombiano & Instituto Geológico Minero de España (2016). Metodología para la valoración del Patrimonio Geológico y Paleontológico Inmueble (Geotopos y geositios).